

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Babakulov Ismail
DSc, professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
ko'lib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul ko'lib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бобокулов Исмаил
DSc, профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иулдашев Казакбай
д.л.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Муҳаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиёв

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Babakulov Ismail
DSc, prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dismamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

TILSHUNOSLIK

Rasulov Ravshanxo‘ja PROFESSOR RAVSHANXO‘JA RASULOV METODI.....	7
Yusupova Orziboni INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI.....	14
Raxmatova Dilfuza USMON AZIM SHE‘RIYATIDA ANJAMBMANG MAZMUNI VA PRAGMATIK VAZIFALARI.....	26
Nabiyeva Rushana OZIQ-OVQAT NOMLARI O‘ZLASHMALARINING SOHAVIY LUG‘ATLARDA BERILISH TAMOYILLARI.....	34
Muminova Aziza ITERATIV (TAKRORIYLIK) ASPEKTUAL VAZIYATNI HOSIL QILUVCHI VOSITALAR XUSUSIDA (E.Seton-Tompsonning „Yovvoyi yo‘rg‘a“ asari asosida)	44
Furkatova Mahliyo A STUDY OF NOUN GRAMMATICAL CATEGORIES IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES.....	55
Ziyadullayeva Mohira INGLIZ TILIDA AYOLLARGA MUHOJATNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	64
Mamanova Dilnoza BADIY ASARDA TARIXIY VA TO‘QIMA OBRAZLARINING MUTANOSIBLIGI MASALASI.....	75
Qilichboyeva Xurshida OKKAZIONAL FRAZELOGIZMLARNING TABIATI, MODIFIKATSIYASI VA MATN BILAN MUNOSABATI HAQIDA.....	81
Xolikulova Shoxista SOTSIATIV NUTQ AKTLARINING SEMANTIK KRISTALLASHUVI VA LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	92

T A’ L I M S H U N O S L I K

Muhitdinova Badia, Karimova Farangiz XALQ ERTAKLARIDA MAQOLLARNING IFODALANISHI VA LINGVISTIK TAHLILI.....	103
Muxitdinova Badia, Shukurova Anora QADIMGI TURKIY YOZMA YODGORLIKlarda KOSMOGONIK MIFLAR OBRAZLARI: GENEZIS, SEMANTIKA VA FOLKLOR TRANSFORMATSIYASI.....	112
Xujanova Gulchexra ALISHER NAVOIYNING “HIBAT UL-HAQOYIQ” ASARIDA SHE‘RIY SAN‘ATLARINING QO‘LLANILISHI.....	122
Djurakulova Elmira SHOYIM BO‘TAYEVNING “QO‘RG‘ONLANGAN OY” ROMANIDA SHAHAR XRONOTOPINI O‘QITISH METODIKASI.....	127
Ma’suma Obidjonova ILMIY FANTASTIK ASARLARNI QIYOSIY O‘RGANISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	135
Ergasheva Dilshoda “MUNSHAOT”DAGI MAKTUBLARDA QUR‘ON OYATLARINING IQTIBOS SIFATIDA KELTIRILISHI.....	144
Hamrayev Ig‘or, Abdiraxmonava Nargiza BOSHLANG‘ICH SINIFLARDAKI 1–2 SINIF O‘QUVCHILARI UCHUN TARBIYA DARSLARINI TO‘G‘RI TASHKIL QILISH METODIKASI.....	149

T A R J I M A S H U N O S L I K

Akramova Takhmina, Ergasheva Komila A COMPARATIVE ANALYSIS OF HUMAN CREATIVE TRANSLATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TRANSLATION: THE INTEGRATION OF LANGUAGE, TEXT, AND ARTISTIC QUALITY (ON THE EXAMPLES OF UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES)	155
--	-----

T A Q R I Z

A.Q.Hamidov ESHQOBIL SHUKUR IJODIGA ILMIY NAZAR.....	165
--	-----

TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Yusupova Orziboni,
filologiya fanlari nomzodi, dotsent
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti
Markaziy Osiyo xalqlari tillari
va madaniyati instituti
Samarqand, O'zbekiston
yorziboni1978@gmail.com

**INKOR GAPLAR VA ULARNI HOSIL QILUVCHI VOSITALARNING
LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI**

ANNOTATSIYA

Bizga ma'lumki, voqelikka munosabatni ifodalash nuqtayi nazaridan gaplar tasdiq va inkor gaplarga bo'linadi. Tasdiq va inkor gaplar nafaqat harakatning bajarilgani yoki bajarilmagani, voqeaning yuz bergani yoki yuz bermagani haqidagi xabarni ifodalaydi. Balki badiiy matnlarda o'ziga xos vazifalar: emotsional-ekspressivlikni ifodalash, individual nutqni hosil qilish, xalqchilik, jonlilik, samimiylikni ta'minlash, ta'kidlash, ma'noni kuchaytirish kabilarni bajaradi. Ayniqsa, turli xil vositalar bilan shakllangan inkor gaplar yozuvchining maqsadlarini ochib berishga xizmat qiladi. Ushbu maqolada inkor gaplar va inkor gaplarning shakllanishida ishtirok etadigan vositalar *-ma* fe'lning bo'lishsizlik qo'shimchasi, emas yordamchi fe'li, yo'q so'zi, *-na*, *-na* inkor bog'lovchilarining badiiy matnda qo'llanilishi, poetik aktuallashuvi nasriy, she'riy va dramatik matnlardan olingan misollar orqali tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: lingvopoetika, poetik aktuallashish, ekspressiv sintaksis, emotsionallik, inkor gap, inkor ifodalovchi vositalar, uslubiy imkoniyatlar.

Yusupova Orziboni,

candidate of philological sciences, associate professor

Named after Sharaf Rashidov

Samarkand State University

Institute of languages and culture of the

peoples of Central Asia

Samarkand, Uzbekistan

yorziboni1978@gmail.com

LINGUOPOETIC CHARACTERISTICS OF NEGATIVE SENTENCES AND THE MEANS OF THEIR FORMATION

ABSTRACT

It is well known that, from the perspective of expressing an attitude toward reality, sentences are divided into affirmative and negative types. Affirmative and negative sentences not only convey information about whether an action has been performed or not, or whether an event has occurred or not, but also fulfill specific functions in literary texts. These functions include expressing emotional and expressive meanings, shaping individual speech, ensuring naturalness, vividness, and sincerity, emphasizing particular ideas, and intensifying meaning. In particular, negative sentences formed through various linguistic means serve to reveal the writer's intentions and artistic purposes. This article analyzes negative sentences and the means involved in their formation—such as the negative suffix *-ma* of the verb, the auxiliary verb *emas*, the word *yo'q*, and the negative conjunctions *-na...-na*—and their use and poetic actualization in literary texts, based on examples taken from prose, poetry, and drama.

Keywords: linguopoetics, poetic actualization, expressive syntax, emotionality, negative sentence, means of expressing negation, stylistic possibilities.

Юсупова Орзибон,

кандидат филологических наук, доцент

Самаркандский государственный университет имени Шарафа Рашидова

Институт языков и культуры народов Центральной Азии

Самарканд, Узбекистан

yorziboni1978@gmail.com

ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СРЕДСТВ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

Известно, что с точки зрения выражения отношения к действительности предложения делятся на утвердительные и отрицательные. Утвердительные и отрицательные предложения выражают не только факт совершения или несвершения действия, наступления или ненаступления события, но и выполняют в художественном тексте особые функции: передают эмоционально-экспрессивную окраску, формируют индивидуальный стиль речи, обеспечивают народность, живость и искренность

высказывания, служат средством акцентирования и усиления смысла. Особенно отрицательные предложения, сформированные с помощью различных языковых средств, способствуют раскрытию авторского замысла. В данной статье анализируются отрицательные предложения и средства их образования — отрицательный аффикс глагола *-ma*, вспомогательный глагол *emas*, слово *yo'q*, а также отрицательные союзы *-na*, *-na*, их функционирование в художественном тексте и поэтическая актуализация на основе примеров из прозаических, поэтических и драматических произведений.

Ключевые слова: лингвопоэтика, поэтическая актуализация, экспрессивный синтаксис, эмоциональность, отрицательные предложения, средства выражения отрицания, стилистические возможности.

Badiiy asar matni boshqa turdagi matnlardan shakli va mazmun ifodasi jihatidan tubdan farq qiladi. Bu farq birinchi navbatda, matn shakllanishida til birliklari ishtirokida namoyon bo'ladi. Til birliklari badiiy asar strukturasi g'oyaviy-estetik funktsiya jihatdan o'ziga xos vazifa bajaradi. Xususan, badiiy nutqning estetik jihatdan shakllanishida sintaktik vositalarning bajaradigan vazifasini inkor etib bo'lmaydi. Sintaktik vositalarning badiiy matndagi vazifasi xususida M.Yo'ldoshev quyidagi fikrlarni keltirib o'tadi: "Sintaktik vositalar badiiy matnda integrativ munosabatlarning yuzaga kelishida faol ishtirok etishi barobarida ayni munosabatlar fonida xilma-xil badiiy ma'no-mazmunlarni ham ifodalay oladi. Shu ma'noda ularning badiiy matndagi estetik salmog'i leksik vositalarnikidan qolishmaydi. Hatto tildagi sintaktik vositalarning tasviriy ifoda imkoniyatlarini o'rganadigan alohida soha, ya'ni ekspressiv sintaksisning yuzaga kelishi ham bejiz emas" [Yo'ldoshev, 2009: 260]. Haqiqatan, badiiy asarlarda sintaksisning uslubiy imkoniyatlariga ko'p murojaat qilinadi. Ayniqsa, shoirlarning shakl tanlovida ancha erkin harakat qilishlari bois sintaktik birliklarning mazmunga mos ravishda turli xil ko'rinishlarda qo'llash mumkinligi, shu orqali turli-tuman ottenkarni ifodalay olish imkoniyati, ayrim sintaktik qoidalarning o'zgarishi, bu o'zgarishning badiiylikka xizmati asarda yaqqol seziladi. Bu holat faqatgina poetik asarlarda emas, balki prozaik va dramatik asarlarda ham ko'rinadi. Shu sababdan ham badiiy asarlarda sintaktik vositalarning qo'llanilish masalasiga ham alohida e'tibor qaratish zarur, deb o'ylaymiz. Xuddi shunday sintaktik vositalardan biri inkor gaplarni hosil qiluvchi vositalar bo'lib, ular badiiy matnda o'ziga xos bir qancha vazifalarni bajaradi. Inkor gaplar manbalarda ta'kidlanganidek, predmetda biror belgining mavjud emasligini yoki biror ish-harakatning sodir bo'lmaganligini, sodir bo'lishi mo'ljallanmaganligini anglatadi [Abdurahmonov, Sulaymonov, Xoliyorov, Omonturdiyev, 1979: 36]. Inkor gaplar maxsus inkor ifodalovchi vositalar, ya'ni leksik, morfologik, sintaktik va intonatsion yo'l bilan hosil bo'ladi. A.G'ulomov, M.Asqarovalarning "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida inkor ma'nosi bir necha yo'llar bilan *-ma*, *emas*, *yo'q*, *na...*, *na...* vositalari yordamida yasalishi aytilgan. Bundan tashqari ushbu darslikda inkorni ifodalovchi vositalarning inkor ifodalashidagi xususiyatlari, biri ikkinchisining o'rnida kelishi, gapda ulardan tashqari inkorni ifodalovchi maxsus so'zlar, ya'ni olmoshlar, yuklamalar, ayrim ravishlar kelishi, biroq ularning o'zigina gapni inkor tusiga kiritmasligi, ba'zan inkorning intonatsiya yordamida hosil bo'lishi aytib o'tilgan [G'ulomov, Asqarova, 1987: 51-52]. Inkor kategoriyasi gapda kesim orqali shakllanadi. Uning kesimda namoyon bo'lishi butun gapga xos bo'lib, boshqa bo'laklarda ifodalanishi o'sha bo'laklargagina xosdir. A.Hojiyevning "Inkor ifodalovchi vositalar va fe'lning bo'lishsiz formasi" nomli maqolasida bo'lishli formaning maxsus grammatik ko'rsatkichi yo'qligi, bo'lishsizlik (inkor) ma'nosi esa maxsus grammatik

vositalar yordamida ifodalanishi aytilib, quyidagi inkor ifodalovchi vositalar sanab o'tilgan: 1) -ma qo'shimchasi orqali; 2) emas to'liqsiz fe'li orqali; 3) yo'q yordamchisi orqali; 4) na yordamchisi va ohang orqali. Shu o'rinda A.Hojiyev inkorni ifodalovchi vositalar va fe'lning bo'lishsizlik formasini yasovchi vositalarni alohida ta'kidlaydi: "O'zbek tilida inkorni ifodalanish usullari va inkor ifodalovchi vositalar ko'p. Lekin fe'lning bo'lishsiz formasini yasovchi vositalar uchta: -ma affiksi, emas va yo'q yordamchilari [Hojiyev, 1970: 48-53]. A.Abdullayev "O'zbek tilida ekspressivlikni ifodalashning sintaktik usuli" asarida "inkor ifodalovchi lingvistik vositalar deganda shu kategoriyaning formal-grammatik va prosodik vositalar yordamida ifodalanishi tushuniladi", – degan fikrlarni keltiradi [Abdullayev, 1987: 9].

-ma fe'lning bo'lishsizlik qo'shimchasi "O'zbek tili stilistikasi" asarida ta'kidlanganidek, inkor gap hosil qilishda faol ishtirok etadi [Shomaqsudov, Rasulov, Qo'ng'urov, Rustamov, 1983: 162]. Bu qo'shimcha yordamida hosil bo'lgan inkor gaplar barcha uslublarda faol. U ma'lum bir uslubda chegaralanmagan. Bu haqida "O'zbek tili grammatikasi" darsligida quyidagi fikrlar keltirilgan: -ma affiksi yordamida yasaluvchi forma stilistik jihatdan neytralligi va qo'llanish doirasi kengligi bilan bo'lishsizlikning boshqa formalaridan farqlanadi [O'zbek tili grammatikasi, 1976:475]. Shu sababdan badiiy asarlar, uning barcha turlarida bu inkor shakl keng uchraydi:

Donishmand dediki, osonni kutma,

Imkondan ortiq bir imkonni kutma.

Daryodan daryoni talab aylagil

Va lekin hech qachon ummonni kutma. –(Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar.1-jild, 307).

Ammo bu affiks bilan hosil qilingan inkor gaplar badiiy matnda, xususan, she'riyatda shoir maqsadini ta'kidlashda, kutilmagan yechimni ifodalashda asosiy poetik vosita bo'lib xizmat qiladi:

Tubida tosh dumalatib soylar o'tdi,

Yelkasida yaraq-yaraq oylar o'tdi.

Qamishlarning boylamida naylar o'tdi,

Sizdan tekkan iztiroblar o'tmadi, yor,

Ko'zlarimdan ko'zlarinigiz ketmadi, yor (Iqbol Mirzo. "Sizni kuylayman").

She'r misralaridan anglashiladiki, shoir kitobxonni lirik kechinma, his-tuyg'ularni tasavvur qilish uchun dastlab tayyorlayotgandek, bayonchiga aylanadi, bunda tasdiq gaplardan foydalanadi. Biroq lirik qahramon aytmog'chi bo'lgan asosiy gap keyin keladi. Bu holatda esa ko'pincha inkor gap poetik aktuallashadi.

-ma fe'lning bo'lishsizlik qo'shimchasi fe'lning tuslanishli, tuslanishsiz barcha ko'rinishlariga qo'shila oladi. Masalan, sof fe'l, ravishdosh va sifatdosh shakllari, -ma fe'lning bo'lishsizlik qo'shimchasini olib, ish-harakatning inkorini bildiradi: *E, odam bo'lmay o'lsin, Jinoyat oqsoqol kuniga bir marta jinoyat qilmasa, kechasi uyqusi kelmaydi, bu ulgurning (S. Ahmad. "Ufq", 394).* -r, -ar shakli bilan hosil bo'lgan sifatdoshning bo'lishsizlik shakli -mas ko'rinishida bo'ladi. Bu shakl o'zida davomiylik, ifodaviylik, badiiylikni aks ettira olgani bois, badiiy asarlarda, xususan, she'riy nutqda keng ishlatiladi. -b, -ib ravishdoshining bo'lishsiz shakli -may, -masdan shakllari orqali ham yasaladi va badiiy asarlarda keng qo'llaniladi: *Zum o'tmay sarg'ishtob –"Volga"ning eshigi ochilib yopildi. Mashina bedasi o'rib olingan*

maydondan beshiktebratardek chayqalib-chayqalib yurib ketdi (O'.Hoshimov. "Ikki karra ikki besh", 214). -may shakli ham nasriy, ham she'riy, ham dramatik nutqda birdek qo'llaniladi:

O'ylamay deyman-u, o'ylamay bo'lmas,

O'tsang sen tomon bir bo'ylamay bo'lmas.

Sen mening hammadan yashirgan sirim,

Mening ertagimsan, so'ylamay bo'lmas (M. Yusuf. Saylanma).

-masdan shakli ko'proq jonli nutqqa xos bo'lib, tabiiylik, jonlilikni ta'minlash uchun qahramonlar nutqida nasriy va dramatik asarlarda faol: She'riyatda -may shaklining -mayin tarzida qo'llanishi ham uchraydi. Buyruq gaplarning inkor shakli faqat -ma shakli orqali hosil qilinadi [Abdullayev, 1987: 12].

Donishmand dediki, osonni kutma,

Imkondan ortiq bir imkonni kutma.

Daryodan daryoni talab aylagil

Va lekin hech qachon ummonni kutma (Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. 1-jild, 307).

Bo'lishsizlik shakli -ma affiksining stilistik imkoniyatlari M.Sodiqova tomonidan yaxshi tahlil qilingan. Unda -ma qo'shimchasining qo'shma va ko'makhchili fe'llarga qo'shilganda, semantik, grammatik, stilistik mazmun berishi, -ma qo'shimchasining yuklama bilan kelib, ma'nolarni o'zgartishi aytib o'tilgan. Asarda o'zbek tilida qo'llanadigan *bo'ying uzilsin, ko'zing qursin, tiling kesilsin* kabi iboralar g'azab va nafratni ifodalasa, -ma qo'shilishi bilan salbiy ottenka butunlay yo'qolib, uning o'rmini erkalash, ayash, ehtiyotlash kabi uslubiy ma'nolar egallaydi: *bo'ying uzilmasin, ko'zing qurmasin, tiling kesilmasin* [Sodiqova, 1975: 51].

Yuqorida aytganimizdek, bo'lishsizlik ko'rsatkichi -ma affiksi harakatning inkorini bildiradi, *emas* yordamchisi esa narsa-predmet, belgi va harakatning inkorini ifodalash uchun ham qo'llanaveradi: daraxt *emas*, katta *emas*, kelgan *emas* va b:

Bosh ko'targan har bir jondor garchi kas emas,

Nazar solgin, poyingdagi u bir xas emas.

Laylo bo'lsang u ham Majnun, aslo past emas,

Sen uchundir bor hayotim, shuhratim, shonim,

Qo'llaringni bergil menga, shirinzaonim (Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. 1-jild, 330).

Demak, bu jihatdan -ma affiksiga nisbatan *emas* yordamchisining qo'llanish doirasi keng, lekin ikkinchi tomondan, -ma affiksining qo'llanish doirasiga nisbatan *emas* yordamchisining qo'llanish doirasi ancha chegaralangan. -ma affiksi fe'lning tuslanishli va tuslanishsiz shakllari doirasida inkorni ifodalash uchun keng qo'llanaveradi. *Emas* yordamchisining qo'llanishi esa tuslanishli fe'l doirasida ham, tuslanishsiz fe'llar doirasida ham ancha chegaralangan. Masalan, kulmay gapirdi gapidagi inkor ifodalovchi -ma affiksini *emas* yordamchisi bilan almashtirib bo'lmaydi. *Emas* yordamchisi ikki harakat-hodisani bir-biriga qiyosan olib, birinchisining inkori ifodalanadigan hollardagina fe'lning tuslanishsiz formalari bildirgan harakatning inkorini ifodalash uchun qo'llana oladi: kulib *emas*, jiddiy gapirdi. Qarashi *emas*, kulishi chiroyli. Harakat-hodisa qiyosan olinib, birinchisining inkorini ifodalash uchun *emas* yordamchisi qo'llanganda, faqat u yoki bu fe'l bildirgan harakatning inkori *emas*, balki birinchi gap orqali ifodalangan fikrning inkori ifodalanadi. Masalan, yugurib *emas*, sekin keldi deganda, yugurib keldi gapiga xos mazmun inkor etiladi. Bunday hollarda gapning biror

bo'lagi tushirib qoldiriladi, emas yordamchisi fikrni ixcham tarzda va alohida ta'kid bilan ifodalash uchun yordam beradi. Birlashish emas, to'zib ketish hech gap emas. Bunday hollarda emas yordamchisi, hatto tuslanishli formalar bilan ham qo'llanadi. Demak, bunday hollarda emas yordamchisi fe'lining inkor formasini yasovchi bo'lmay, umuman inkor ma'nosini ifodalovchi yordamchi so'z hisoblanadi. Shuning uchun ham bu ma'noda u turli modal ma'no ifodalovchi yordamchi so'z hisoblanadi. Shuning uchun ham bu ma'noda u turli modal ma'nolarni ifodalovchi so'zlar, yuklamalar, undovlar bilan ham, shuningdek, bo'lishsiz formadagi fe'l bilan ham qo'llanaveradi: *G'amlaganlar bo'lmadi emas, bo'ldi*. Inkor ifodalovchi emas yordamchisi tuslanishli fe'llardan faqat *-gan* yordamida yasaluvchi o'tgan zamon fe'lining va *-moqchi* affiksi yordamida yasaluvchi maqsad fe'lining bo'lishsiz shaklini yasash uchun xizmat qiladi. Men bu yerga ariza berib kelgan emasman, ariza berib ketmayman. Kechiring oyi, men bunday demoqchi emas edim.

Emas so'zi odatda sifatdosh, ravishdosh, ot, sifat va ravishlarga qo'shilib, o'shalardan anglashilgan ma'noni inkor etadi: *Ha, men sodda edim. Ammo vijdonsiz emasdim. Go'l edim, ammo oriyatsiz emasdim! Ahmoq edim, ammo diyonatini pulga sotadiganlar xilidan emasdim. (O'.Hoshimov. "Ikki karra ikki besh", 334)*. Shuningdek tasdiq va inkor gaplarni o'zaro bog'lab, fikrning ixcham ifodalanishi uchun xizmat qiladi. Sen emas, men boraman. *Emas* so'zi bilan hosil bo'lgan inkor gaplar badiiy matnning barcha turida uchraydi. Ayniqsa, she'riyatda oziga xos uslubiy vazifa bajaradi:

Tortinaman bahslardan,

Hayqirish bo'lgan abas.

Chunki yaxshi bilaman,

Hamma ham sizdek emas... (U.Azim. "Fonus", 31)

Yo'q yordamchisi. Inkor bildiruvchisi yordamchi so'z sifatida yo'q so'zining qo'llanish doirasi *-ma* affiksi va *emas* yordamchisining shu ma'noda qo'llanish doirasiga nisbatan ancha chegaralangan. Bu so'z faqat *-gan* va *-yot+gan* affikslari yordamida yasaluvchi o'tgan va hozirgi zamon fe'llarining inkor shaklini hosil qilish uchungina qo'llana oladi: yozgani yo'q, yozayotgani yo'q kabi. O'tgan va hozirgi zamon fe'llarining yo'q so'zi yordamida yasaluvchi inkor formasida shaxs-son ko'rsatkichlari fe'lining o'ziga (yo'q so'zidan oldin) qo'shiladi. Yozganim yo'q, yozayotganim yo'q. *Yo'q* yordamchisi *-gan* affiksi bilan yasalgan fe'l formasi bilan qo'llanganda faqat holatning hozirgi inkorini ifodalashi mumkin. Bunda harakatning bajarilishi mumkinligi inkor etilmaydi. Masalan, mehmonlar kelishgani yo'q deganda hozirgi inkor holat nazarda tutiladi, kelish harakatining bajarilishi butunlay inkor etilmaydi. Bu ma'noni alohida ta'kidlash uchun shaxs-son ko'rsatkichlaridan so'ng *-cha* affiksi qo'llanishi mumkin. Rost, biz hali "masalani ko'ndalang" qilib qo'yganimizcha yo'q. Shaxs-son ko'rsatkichlaridan so'ng *-cha* affiksi qo'llanganda, harakat-holatning ma'lum darajasi yuz bergan bo'lishi mumkin, lekin uning to'la darajasi emasligi ifodalanadi. *Yo'q* yordamchisi hozirgi zamon fe'lining inkor formasini yasash uchun qo'llanganda ham ma'noni alohida ta'kidlash xususiyati bilan *-ma* affiksidan farqlanadi. Shu xususiyatiga ko'ra bu forma javob tariqasidagi nutqlarda ko'p qo'llanadi: – Menga hech kim xo'jayin bo'lolmaydi. – Haliyam sizga hech kim xo'jayin bo'layotgani yo'q. Yo'q inkor ma'nosini ifodalab, gapda kesim bo'lib keladi: *Kuyganyor xuddi kattakon vokzalga o'xshardi. Bu yerdan o'tganning ham, qo'nib qolganning ham son-sanog'i yo'q* (S.Ahmad. "Ufq", 59). Bu so'z takrorlanib, inkor ma'nosini kuchaytiradi: *U dunyoda ...o'lsa bo'ladi! U dunyoda quyosh yo'q. U dunyoda suv yo'q. U*

dunyoda non yo'q. Shu bois u dunyoda yaratib bo'lmaydi, u dunyoda ekin ekib bo'lmaydi. ...U dunyoda orden-medal yo'q, orden-medal yo'q! Qo'sha-qo'sha unvonlar yo'q. U dunyoda gimn aytib bo'lmaydi! U dunyoda "internatsional" aytib bo'lmaydi. U dunyoda pensiya bermaydi! U dunyoda pensiya yo'q! U dunyoda kampiri nozik ta'b bilan boqmaydi. Silab-siypalamaydi. Saranjom-sarishtalamaydi. Shu bois, u dunyoda o'lsa bo'ladi. U dunyoda oyoq uzatib yotsa bo'ladi! Bu dunyoda esa yashasa bo'ladi. Bu dunyo – yashash uchundir (Tog'ay Murod. "Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi", 159).

Yo'q so'zi bor so'zining antonimi sifatida narsa predmetning mavjud emasligini, ha so'zining antonimi sifatida rad-inkor ma'nosini, sifatdosh +egalik qo'shimchasi shaklidagi birikma bilan ishlatilganda esa ish-harakatning yuzaga chiqmaganini ifodalaydi: *-Bunisini rais hali aytganlari yo'q (S.Ahmad. "Ufq", 530); A'zamjonning xotini bilan ketish niyatini payqagan ota o'g'liga shunday deydi: Ichkuyov bo'ladigan bolam yo'q. Nomard yigit ichkuyov bo'ladi. Xotin zotining urug'i Hirotdan kelgani yo'q (S.Ahmad. "Ufq", 449).* So'zlovchining buyruq tarzidagi savoliga nisbatan beriladigan yo'q javobi inkor gap bilan qo'sha qo'llanib, suhbatdoshning fikri qat'iy rad etiladi: *– Mansurjon bir so'ratib ko'rmaysizmi? O'sha xat kelganiga o'ttiz yildan oshdi. Bedarak ketganlarning ko'plaridan darak chiqdi, -dedim. Yo'q-yo'q. Kerakmas, – dedi. So'ng munglanib, aybdordek jilmaydi. – Asir tushib ketgan bo'lsa-chi? Yo'q. Bu isnodga chiday olmayman. (Sh. Xolmirzayev. "Kimsasiz hovli", 166); Yo'q, qaramayman, – dedi. –Nomahramlarga qaramayman! (Tog'ay Murod. "Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi", 29); Lekin Mengboy keyingi ichish hech qachon yaxshilikka olib bormasligini o'z tajribasida sinagani uchun qat'iyat bilan: "Yo'q, bas!" – dedi (Sh.Xolmirzayev. "Kimsasiz hovli", 115).* Ba'zan yo'q ma'nosini uning antonimi bor so'zi berishi mumkin: *Bir hisobda bunaqa odatning nima yomon tomoni bor. U kishi bundan zavq oladi (Sh. Xolmirzayev. "Kimsasiz hovli", 31).*

Bu shakl bilan hosil bo'lgan inkor gaplar, ayniqsa, she'riyatda o'ziga xos vazifa bajaradi. Bu vosita takror holda qo'llanilishi va inkor ma'nosini yanada kuchaytirishi mumkin.

Sendamu chu bezor bo'layin? Yo'q, yo'q, yo'q!

Bir boshqasiga yor bo'layin? Yo'q, yo'q, yo'q!

To bog'i visolingda faqat gul ko'rdim,

Guldin kechibon, xor bo'layin? Yo'q, yo'q, yo'q! (J. Rumi).

Yo'q so'zi yordamida hosil bolgan inkor gaplarning kuchli inkorni ifodalashi, o'zida qat'iylik ma'nosini tashishi, kuchli ohang bilan talaffuz qilinishi, inkordan tashqari xitob mazmuni mavjudligi tufayli shoirlarimiz bundan unumli foydalanadilar. Masalan, I. Mirzo she'riyatida yo'q so'zi yordamida hosil bolgan inkor gaplarning uslubiy xususiyatlaridan unumli foydalanilgan:

Yo'qsan, seni yo'qlab yo'llar qaragim yo'q,

Yurak yutib boray desam, yuragim yo'q.

O'zimga ham endi meni keragim yo'q,

Meni hatto mendan ziyod sevar eding,

Meni desa joningni ham berar eding (Iqbol Mirzo. "Sizni kuylayman", 8).

Yomonga o'lim yo'q, yaxshiga kun yo'q, Tomiringga qo'shib olishar uzib.

Bobur yo'q, Cho'lpon yo'q, Majnun yo'q,

Muhammad Yusuf yo'q, Muhammad Yusuf (Iqbol Mirzo. "Sizni kuylayman", 8).

Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, mumtoz adabiyotda inkor shakllari orqali, bir fikrni inkor qilib, boshqa bir fikrni tasdiqlash orqali hosil bo'ladigan badiiy san'at mavjud. Bu haqida A. Hojiahmedovning "Mumtoz badiyat malohati" asarida quyidagi fikr keltirilgan: "Inkor so'zlar mumtoz adabiyotda badiiy san'at – ruju' san'atini vujudga keltirishga xizmat qiladi. Ruju' – arabcha "qaytish" ma'nosini bildirib, she'riyada shoirning oldingi misra yoki baytda ifodalagan fikrni, qo'llagan badiiy tasviriy vositasidan qaytgandek bo'lib, keyingi misra yoki baytda unga qaraganda kuchliroq ifoda, she'riy san'atni keltirish yoki oldingi fikrni aniqlashtirish, to'ldirish usulidir" [Hojiahmedov, 1999:47]. Bu she'riy san'at hosil bo'lishida ham yo'q so'zi faol ishtirok etadi:

Kirdi ikki jism bir kafang'a,

Yo'q, yo'q, ikki ruh bir badang'a (A.Navoiy. "Layli va Majnun")

...Miskin men-u zori poybasta,

Yo'q, yo'qki, zaifi po shikasta.

Har bir mongishida yuz latofat,

Yo'q, yo'qki, sohib jahong'a ofat (A. Navoiy. "Farhod va Shirin")

Yo'q inkorni ifodalovchi vositadagi qat'iylik, og'zaki nutqqa xoslik, boshqa inkor shakllar bilan birga kelishlik va insonning shu narsaga, shu voqeaga yoki shu harakatga qarshiligini, mutlaqo xohlamasligini yaqqol aks ettirishi uni faolligini ta'minlaydi va u birlik inkorni ifodalovchi sifatida gapdan oldin keladi: *-Yo'q, yo'q. Bormaydi, unga bermayman bolamni* (S.Ahmad. "Ufq", 451).

Na yordamchisi takror holda qo'llanib, inkor ma'nosini ifodalaydi. Ba'zan she'riyatda bir necha marta qo'llanilib ma'noni kuchaytirishi mumkin:

Na orom, na xayol band etar uni,

Na oyna oldida soch tarar bu qiz.

Na o'zin o'ylagay, na yosh umrini,

Ko'ziga ko'ringay go'zasi yolg'iz (Muhammad Ali. "Saylanma", 25).

Na so'zining inkorni ifodalovchi boshqa vositalardan keskin farqi shundaki, u bir gap tarkibida necha marta qo'llanishidan qat'iy nazar, inkor ma'nosi saqlanadi. Hatto na so'zi ishtirok etgan gapning kesimi inkor shaklda ham, tasdiq shaklda ham qo'llanaveradi: Na o'qimaydi, na ishlamaydi; Na o'qiydi, na ishlaydi. "Na bog'lovchisi inkorga ishora bo'luvchi, inkor ma'nosini kuchaytiruvchi boshqa vositalar (hech, mutlaqo kabi) bilan hech qachon birga qo'llanmaydi. Na bog'lovchisi hamma vaqt nimanidir inkor etishi, uni ta'kidlashi, inkorga ishora bo'luvchi va inkorni kuchaytiruvchi vositalar bilan birga qo'llanmasligi, uyushiq bo'laklarni bog'lashi, o'rni bilan ajoyib tasviriy vosita sifatida qo'llanilishi kabi bir qator spetsifik xususiyatlari bilan boshqa inkor ifodalovchi vositalardan farq qiladi" [Abdullayev, 1987: 22].

Poyonsiz olamga boqaylik so'zsiz,

Na hasrat, na so'zning bordir keragi.

Bizning tegramizda yonayotgan kuz

Qaysi bir oshiqning so'ngan yuragi... (Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. 1-jild, 193).

Men na oy, na quyosh, na yer, na samo,

Shu'laga intizor giyohday o'sdim.

Yolg'izlik hasratin tortmaylik aslo,

Bor bo'lsang yodga ol meni ham, do'stim (Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. 1-jild, 205).

Na yordamchisi orqali hosil bo'lgan inkor gaplar boshqa vositalar bilan hosil bo'lgan inkor gaplardan badiiyligi bilan ajralib turadi. Shu sababdan faqat she'riyatda emas, nasriy asarlarda ham (asosan, muallif nutqida) keng qo'llanadi. Masalan, Said Ahmadning "Ufq" romanida A'zamjon cho'lga ketishda mashinada uchrashgan ayol bilan yana Quvada uchrashib qoladi. Az'amjon ayolning ko'tarib ketayotgan og'ir yukini qo'lga olib, uning uyiga eltib qo'yishi, ikkalasining yo'lda ketish holatini yozuvchi inkor yuklamalari orqali quyidagicha tasvirlaydi: *A'zamjon savatni ham oldi. Ikkovi indamay azim teraklar uzun-uzun beqasam soya tashlagan qishloq ko'chadan borishardi. Na undan, na bundan sado chiqardi* (Said Ahmad. "Ufq", 516).

"Tasdiq-inkor so'z-gaplarni bo'lishli va bo'lishsiz gaplar bilan qiyoslaganda, bunday so'z-gaplar o'ziga xos tasdiq-inkor ma'nosi bilan alohida bo'rttirilgan mazmun va shakl ifodalovchi gaplar sifatida ulardan ajralib turadi. – Ertaga kelasizmi? – Kelaman. – Ertaga kelasizmi? – Ha. – Ertaga kelasizmi? – Kelmayman. – Ertaga kelasizmi? – Yo'q. – Juda ko'p tilshunolar tasdiq-inkor so'zlarni modallar tarkibiga kiritadilar. Bu bejiz emas. Haqiqatan ham tasdiq va inkor so'zlar, xususan, "Ha" va "Yo'q" so'zlari so'zlovchi nutqidagi neytral ma'noning tasdig'i yoki inkorini ifodalaydi. Lekin modal so'zlarda asosiy belgi so'zlovchining munosabatini belgilash bo'lganligi sababli so'zlovchining munosabati neytral bo'lgan "ha" va "yo'q" so'zlarini modallar guruhiga kiritish to'g'ri bo'lmasa kerak. Chunki tasdiq-inkor so'zlarni modallar guruhiga kiritganda birinchi o'rinda so'zlovchining munosabati - modal ma'no turadi. Shu sababdan "Albatta" so'zida tasdiq emas, balki so'zlovchining qat'iy ishonch ma'nosi turadi. "Ha" so'zida esa aksincha, ifodalash birinchi o'rinda turib, so'zlovchining munosabati ikkinchi o'ringa ko'chadi" [Bobokolonov, 2000: 54-55]. Qaydam modal so'z va bilolmadim to'liqsiz gapida ifodalangan axborot ham o'zaro yaqin, lekin qaydam so'zida gumon ma'nosi inkor yoki tasdiqdan ko'ra kuchliroq, bilolmadim to'liqsiz gapida esa inkor qilish ancha kuchli. O'zbek tilidagi tasdiq gaplarda tasdiq ma'nosi bilan birga inkor ma'nosining ham ifodalanishi kuzatiladi. Tasdiq shakl orqali inkor ma'nosining ifodalanishi natijasida shakl va mazmunning tasdiq-inkor belgilari jihatidan nomuvofiqligi yuzaga keladi. Tasdiq gaplarning shakliy va mazmuniy tuzilishidagi bunday nomuvofiqlik mazkur gaplarning chalkash yoki noto'g'ri tushunilishiga olib kelmaydi. Chunki sintaktik qurilmaning shakliy tuzilishiga mos bo'lmagan mazmun shu gapda yashirin ifodalanadiki, bu esa ochiq ifodalangan mazmunning gapning shakliy tuzilishiga muvofiq keluvchi mazmunning yashirin ifodalangan mazmun bilan qorishib ketmasligiga, sintaktik qurilmaning to'g'ri tushunilishiga imkoniyat yaratadi. Tasdiq gaplarda yashirin ifodalangan inkor propozitsiya bu gaplarning mazmuniy tuzilishini murakkablashtirishi yoki murakkablashtirmasligi mumkin. O'zbek tilida bo'lishli shaklda bo'lsa-da, lug'aviy ma'nosida inkor semaning mavjudligi bilan xarakterlanuvchi so'z va iboralar ko'plab uchraydi. Bunday leksik birliklarning lug'aviy ma'nosida inkor semaning mavjudligi ularning gapdagi turli so'zlar bilan munosabatida aniq ko'rinadi. "Lug'aviy ma'nosida inkor sema mavjud bo'lgan leksik birlik ishtirokida tuzilgan har qanday tasdiq gaplarda yashirin inkor ifodalanadi. Rad qilmoq, rad aylamoq, rad etmoq, mahrum etmoq, inkor qilmoq, inkor etmoq, rad bo'lmoq, inkor bo'lmoq, mahrum, benasib, bebahra so'zlarini ma'nosida inkor mazmuni anglashilishini aytib o'tadi va rad qilmoq, inkor qilmoq so'zlari sintaktik qurilmada bo'lishsiz shaklda qo'llangan tan olmoq, e'tirof etmoq, qabul qilmoq,

tasdiqlamoq ma'qullamoq so'zlari bilan almashinib qo'llana oladiki, bu holat ham mazkur so'zlarning inkor semaga ega ekanligini qo'rsatadi" [Lutfullayeva, 1997: 11]. "Qo'y so'zi inkor ifodalovchi vosita sifatida qo'llanganda harakatning yoki chegaralangan tushunchaning inkorini ifodalaydi. Qo'y so'zi o'timli fe'l bo'lganidan sintaktik qurilmada tushum kelishigidagi so'zni, so'z birikmasini, boshqarib keladi" [Lutfullayeva, 1997: 16]. *Soqchi: Hoy, hoy, xolajon. Qo'ying bu ishingizni. Gullarga suv sepib, hovli supuradiganlar son mingta-ku* (O.Yoqubov. "Bir koshona sirlari", 2); *Qo'y so'zi inkor ifodalovchi vosita sifatida og'zaki nutqda faol ishlatiladi. -Qanday bo'larkin. Pochchangiz ko'rib qolsalar... -E, qo'ysangiz-chi, bunaqa gaplarni. Yuring, yuring o'sha uzoq do'stingizni endi aytib berasiz* (S.Ahmad. "Ufq", 351). Qanday bo'larkin to'liq inkor shakli emas, balki bu gapda hadik, xavotir, andisha bor. – E, qo'ysangiz-chi bunaqa gaplarni gapida yuqoridagi gapga javob tarzida tasdiq orqali inkor gap mazmuni shakllangan. She'riyatda ham bu vosita qo'llanadi. Nafaqat inkorni, balki shu narsani, harakatning bo'lmasligini istaganini ham ifodalaydi:

Qo'ygil, u kunlarni eslatma menga,

Qalbimni yoqmasin bu xazon fasling.

Endi begonaman, jonginam, senga,

Endi begonadir menga ham vasling (Abdulla Oripov. *Tanlangan asarlar. 1-jild, 137*).

Tilshunos A. Nurmonov -gina emas, tugul, nafaqat, na..., nainki, u yoqda tursin til birliklarining ham chegaralangan tushunchaning inkorini ifodalay olishini ta'kidlaydi. Darhaqiqat, berilgan gapda qo'y so'zining o'rnida ushbu til birliklari qo'llanganda ham chegaralangan tushunchaning inkori ifodalanadi. Masalan, *yoshlargina emas, hatto qariyalar ham zamonaviy kiyimlarni xush ko'radigan bo'lib qolishgan. Yoshlar tugul, hatto qariyalar ham zamonaviy kiyimlarni xush ko'radigan bo'lib qolishgan. Nafaqat yoshlar, hatto qariyalar ham zamonaviy kiyimlarni xush ko'radigan bo'lib qolishgan. Nainki yoshlar, hatto qariyalar ham zamonaviy kiyimlarni xush ko'radigan bo'lib qolishgan. Yoshlar u yoqda tursin, hatto qariyalar ham zamonaviy kiyimlarni xush ko'radigan bo'lib qolishgan. Qo'y so'zi tasdiq gapda inkor ifodalovchi vosita sifatida qo'llana oladi. Natijada gapning tasdiq shakli orqali inkor ma'nosi anglashiladi. Shaklan tasdiq gapning mazmunan inkorni anglatishi natijasida gapda shakliy-mazmuniy nomutanosiblik yuzaga keladi. *Aslo, bo'ldi, bas, mutlaqo, hargiz, mutlaqo* inkorni ifodalovchi so'zlar ham yakka holda yoki fe'lning bo'lishsizlik shakli bilan qo'llangan holda inkor ma'nosini ifodalaydi. *Bas* so'zida ham inkor ma'nosi mavjud bo'lib, *bas qil, bo'ldi bas, e bas-e* shaklida nutqda namoyon bo'ladi. Shuningdek, ba'zan so'zlovchining gapiga emas, uning holatiga ham munosabat bildirishga xizmat qiladi: *-Endi yer ag'darishni bas qil, bola, traktormisan, nima balo. Yer ag'darishning o'zi bilan ish bitmaydi. Bor ohangjamosi keyin chiqadi. Yozi bilan suv kechasan hali.* (S.Ahmad. "Ufq", 355).*

Badiiy matnlarda tasdiq ohangi bilan hosil bo'lgan inkor gaplar ko'p uchraydi. Masalan, nasriy va dramatik matnlarda ohang va ayrim vositalar yordamida tasdiq mazmuni o'z o'rnini inkor gapga bo'shatib beradi: *-To'xta, yer yutkur! – Onam ketimdan chopdi. – To'xta, juvonmarg. To'xtab bo'pman! (O'.Hoshimov. "Ikki karra ikki besh", 196); Bir xodim birdan hushyor bo'ldi. Alang-jalang bo'ldi. Nima-nima?! - dedi. -Uyga ketasan? Ketasan-a, ketasan, ketib bo'psan! Endi, sening o'ligingni orqalab kelish uchun yana boramizmi? Nima, sening... o'ligingdan boshqa ishimiz yo'qmi? yoki -mi yuklamasi orqali tasdiq gap inkor mazmunini beradi: *Quruvchi kelarmidi, firqa bova. Binoni topshirish qog'oziga qo'limizni qo'ydiridi-yu, jo'nab qoldi.* Quruvchilar kelmasligi oddiy inkor shaklida ifodalanganda qahramon nutqi bir*

xil bo'lib qolishi mumkin edi. – *Esizgina kinoteatr-a? Yaxshi-yaxshi kinolar qo'yib berardi. Konsertlar bo'lardi. – Endi kinoni tushingda ko'rasan. Ma, choyingdan bosib-bosib quy. (Tog'ay Murod. "Bu dunyoda o'lib bo'lmaydi", 67); Menga qiliq ko'rsatyapti...Ko'rsatib bo'psan! Odamingni topibsan-ku!... (Sh. Xolmirzayev. "Kimsasiz hovli", 142). Ustun tagida ko'zi binafsharang bo'lib, oqshomgi mushuk turibdi. "Ha, uyga kirib bo'psan!"-dedim. (Sh. Xolmirzayev. "Kimsasiz hovli", 19); O'g'ling bunaqalarga bo'sh kelmasligini bilasan-ku, nimadan xavotir olasan (S. Ahmad. "Ufq", 31).*

Xullas, inkor gaplar voqea-hodisaning sodir bo'lmagani, ish-harakatning bajarilmaganini bildiradi. Inkor gaplar badiiy matnlarda nafaqat grammatik vazifa bajaradi, balki tasdiq gaplar singari vositalari yordamida o'ziga xos konnotativ ma'no ifodalashga, emotsionallikni oshirishda, ekspressivlikka erishishda, buyruq-xitob ma'nolarini, da'vatni kuchli ohang bilan talaffuz qilishda, yozuvchining individual uslubini hosil qilishda, xalqchilik, jonlilik, soddalik, tabiiylikni oshirishda alohida o'rin egallaydi.

Iqtiboslar/Sinopski/References

1. Абдуллаев.А. Ўзбек тилида экспрессивликнинг ифодаланиши. – Тошкент: Фан, 1983. – 90 б.
2. Абдурахмонов Ғ., Сулаймонов А., Холиёров Х., Омонтурдиев Ж. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979.
3. Ahmad Said. Ufq. –Toshkent: Sano-standart nashriyoti, 2016. –640 b.
4. Бобоколонов Р. Ўзбек тилида семантик-функционал шаклланган сўз-гаплар. – Тошкент, 2000. –Б.93-96.
5. Йўлдошев М. Бадиий матн лингвопоэтикаси: Филол.фан. д-ри...дисс. – Тошкент, 2009.
6. Каримов С. Ўзбек тилининг бадиий услуби: – Самарқанд: Зарафшон, 1992. –140 б.
7. Лутфуллаева Д. Тасдиқ гапларда инкор ва шаклий-мазмуний номувофиқлик: Филол. фан. номзоди...дисс. автореф. – Тошкент, 1997.
8. Нурмонов А. Синтактик конструкциялар тасдиқ ва инкор оппозицияларининг нейтраллашуви // Ўзбек тили ва адабиёти. 1981. №1. – Б.47.
9. Орипов А. Танланган асарлар. Тўрт жилдлик. 1-жилд. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 2000. – 432 б.
10. Содиқова М. Феъл стилистикаси. –Тошкент: Фан, 1975. –108 б.
11. Xolmirzayev Sh. Kimsasiz hovli. – Toshkent: O'zbekiston, 2015. –192 b.
12. Ўзбек тили грамматикаси. 1-том. – Тошкент: Фан, 1975. – 600 б.
13. Фуломов А., Асқарова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Синтаксис. – Тошкент: Ўқитувчи, 1987. –256 б.
14. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиат малоҳати. – Тошкент: Шарқ, 1999. –240 б.
15. Ҳожиев А. Инкор ифодаловчи воситалар ва феълнинг бўлишсиз формаси // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1970. №4. –Б.48.
16. Hoshimov O'. Dunyoning ishlari. – Toshkent: Sharq, 2016. – 576 b.